

ИЗУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ РОЖДАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Шарофиддинова Шахризода Фаррух кизи
Умарова Нигора
Шарипов Иброхим
Ташкентский государственный
стоматологический институт, 3- курс

Аннотация: в статье анализируются современные демографические процессы, происходящие в Республике Узбекистан.

Ключевые слова: снижение рождаемости, благоприятная половозрастная структура населения, демографическое окно возможностей, человеческий капитал.

На сегодняшний день демографическая ситуация остается одной из самых важных и требующих незамедлительных действий проблемой, как в регионах, так и в стране в целом.

Демография (от греч. demos – население, graphos - изучение) наука о населении и закономерностях его воспроизводства.

Демографическая статистика изучает основные закономерности состав населения, рождаемости, смертности, воспроизводства и территориальное размещение населения.

В зависимости его характера от социально-экономических, природных условий, миграции, изучающая численность, территориальное размещение и состав населения, их изменения, причины и следствия этих изменений. На этой основе демография познает законы (причины) уровня и динамики демографических процессов, разрабатывает прогнозы будущей численности и состава населения, а также меры по управлению демографическими процессами.

Статистическое изучение народонаселения ведется в двух основных направлениях:

1. Статика населения.
2. Динамика населения.

Статика населения — это численный состав населения на определенный (критический) момент времени. Состав населения изучается по ряду основных

признаков: пол, возраст, социальные группы, профессия и занятие, семейное положение, национальность, язык, культурный уровень, грамотность, образование, место жительства, географическое размещение и плотность населения.

Динамика населения - движение и изменение количества населения. Изменение численности населения может происходить из-за его механического движения - под влиянием миграционных процессов. Кроме того, численный состав населения меняется в результате естественного движения — рождаемости и смертности.

Естественное движение населения характеризуется рядом статистических показателей. Основными показателями естественного движения населения являются: рождаемость, смертность, естественный прирост населения. Во всех странах мира отдельно выделяют и анализируют показатели младенческой смертности (смертность детей до 1 года). Кроме того, основные показатели естественного движения дополняются уточняющими показателями: плодовитость, материнская смертность, перинатальная смертность.

Основными, наиболее достоверными источниками сведений о численном составе населения служат регулярно проводимые в стране переписи.

Перепись населения – это процесс сбора демографических, экономических и социальных данных, характеризующих в определенный момент времени каждого жителя страны или территории.

На основании расчета удельного веса лиц в возрасте 0-1 (младенец), 1—15 (дети), 15— 49, 50 лет и старше определяется возрастной тип населения (ВОЗ).

В некоторых пост советских странах, таких как Узбекистан, распределение населения по возрасту осуществляется по следующим возрастным категориям: 0-1 (младенец), 1-15 (дети), 16-18 (подростки), 18-54 (взрослые – для женщин), 18-59 (взрослые - для мужчин), 55 и выше (пожилые – для женщин), 60 и выше (пожилые – для мужчин).

По возрастному составу различают прогрессивный, регрессивный и стационарный типы населения. Возможен другой вариант распределения: 0- 14 лет, 15-59 лет, 60 лет и старше. По возрастному составу различают прогрессивный, регрессивный и стационарный типы населения.

Прогрессивным считается тип населения, в котором доля детей в возрасте 0-14 лет превышает долю населения в возрасте 50 лет и старше.

Регрессивным типом принято считать население, в котором доля лиц в возрасте 50 лет и старше превышает долю детского населения.

Стационарным называется тип, при котором доля детей равна доле лиц в возрасте 50 лет и старше. Прогрессивный тип народонаселения обеспечивает дальнейшее увеличение численности населения, регрессивный тип угрожает нации вымиранием.

В то время, когда процесс старения населения охватывает все больше стран, становясь глобальной проблемой, то демографическая ситуация в Узбекистане переживает процесс омоложения. Резкий рост рождаемости за последние пять лет свидетельствует о том, что наша страна стоит на пороге демографического дивиденда.

К началу 2022 года численность населения Республики Узбекистан составила 35,3 млн. человек, что по сравнению с прошлым годом больше на 712 тыс. человек (2,1%). Такой прирост населения в основном связан с относительно низким уровнем смертности и высокими показателями рождаемости. Так, в 2021 году число рождений составило 905 тыс. детей. В разрезе регионов относительно высокая рождаемость наблюдается в Самаркандской (110 тыс. детей), Ферганской (99 тыс. детей), Кашкадарьинской (97 тыс. детей) и Андижанской (85 тыс. детей) областях.

Всплеск числа рождений наблюдался в Республике Узбекистан в течение последних пяти лет. Резкий рост рождаемости в основном наблюдается у женщин в возрасте от 25 до 39 лет. Фертильность среди женщин возраста от 15 до 24 лет остается практически неизменной. Процент рождений у женщин 40 лет и старше составляет менее 1%. Такая ситуация наблюдается как в городской, так и в сельской местности.

Рождение первенцев в среднем составило около 280 тыс. в год, а в 2019 году зафиксирован рост до 352,7 тыс. В последующие годы число рождений первых детей вернулось к 280-290 тыс. в год. Рост количества рождений вторых детей имеет плавную динамику на уровне 280 тыс. в год.

Основной прирост рождаемости приходится на третьего и последующих детей. Так, в 2016 году родилось 204,9 тыс., а в 2021 году — 325,2 тыс. третьих детей. Прирост рождаемости данной категории детей, в свою очередь, приходится на женщин в возрасте от 25 до 39 лет.

Суммарный коэффициент рождаемости (количество детей на одну женщину) увеличился с 2,46 ребенка в 2016 году до 3,17 ребенка в 2021 году. Этот показатель составил на селе 3,40, а в городе 2,95.

Количество детей, рожденных в неформальных семьях, уменьшилось с 2016 по 2020 годы, соответственно с 60,2 тыс. до 55,7 тыс.

Согласно демографическим прогнозам, до 2030 года число рождений сохранится на таком же уровне (в среднем 900-950 тыс.), а численность населения превысит 41 млн. человек. Ожидается, что к 2030 году в результате изменения возрастной структуры населения численность молодежи до 18 лет и взрослых трудоспособного возраста увеличится до 2,4 млн. и 1,4 млн. человек соответственно.

К началу 2022 года показатель детского давления на трудоспособное населения в мире составил 41 детей, 25 - в развитых странах, 42 - в развивающихся странах и 68 - в менее развитых странах. По прогнозам, начало платы демографического «налога» в мире ожидается к 2045 году (35 детей). В некоторых регионах уже начали платить демографический «налог», например, в странах Европы с 1995 года (31 ребенок), в Северной Америке - с 2015 г. (32 ребенка), в России – с 2000 г. (29 детей). При этом, в Азии (32 ребенка) и Латинской Америке (33 ребенка) ожидается начало платы налога с 2040 г.

Прогнозы свидетельствуют, что риск платы демографического налога в Узбекистане до 2030 года не ожидается. Согласно расчетам, демографическая нагрузка в Узбекистане в 2000 г. составила 92,2 человека (детская - 78,1, пожилая - 14,2). К 2013 г. давление снизилось до минимального уровня 62,0 чел., а в 2022 г. ожидается повышение до 75,8 чел. К 2030 году в республике ожидается умеренный рост (84,2 человека) (среди детей - 59,7, пожилых - 24,4).

Рост населения в первую очередь оказывает давление на системы здравоохранения и образования. Эффективное использование демографического дивиденда требует инвестиций в развитие человеческого капитала.

По ожидаемым прогнозам, в республике среднегодовая численность населения увеличится на 720,0 тыс. человек, и даже при таком росте нагрузка на врачей и медсестер не будет большой. По как показывают расчеты, к 2030 году обеспеченность врачами составит 29,4 на 10 000 населения, а медицинскими сестрами - 117,8.

К примеру, высшие учебные заведения ежегодно выпускают на рынок труда более 4,0 тыс. специалистов, а колледжи готовят более 55,0 тыс. медработников. В среднем ежегодно увольняется около 40,0 тыс. сотрудников, а нанимается более 60,0 тыс. Реальный прирост численности занятых в сфере здравоохранения составляет более 20,0 тыс. человек. Принятые меры по увеличению охвата высшим образованием и расширению квот, смогут обеспечить рост числа врачей с высшим образованием, что, в свою очередь, повысит обеспеченность населения врачами и медработниками.

Осуществляемые реформы в экономике, несомненно, способствуют социально-экономическому развитию республики, но не следует недооценивать происходящие изменения в возрастной структуре населения, их возможности и вызовы для страны. В связи с этим, по нашему мнению, необходимо разработать «Концепцию развития человеческого капитала в Республике Узбекистан», которая будет направлена на координацию действий по всем аспектам развития человеческого капитала, т. е. качественное образование, здравоохранение, эффективный рынок труда и конкурентная предпринимательская среда.

Литература:

1. Ахмедов Д., Кучера Т., Бурсин Б., Акрамова Ш. и др. Перспективы демографического развития Республики Узбекистан на период 2018–2050 гг. Основные принципы, предпосылки и результаты прогноза. — Прага; Ташкент, 2019.
2. Тожиева З. Н. Ўзбекистон аҳолиси: ўсиши ва жойланиши. Ташкент : “Фан ва технология”, 2010.

3. Bloom D., Canning D., Sevilla J. The Demographic Dividend: A New Perspective on the Economic Consequences of Population Change, RAND, Santa Monica, Calif. 2017.
4. Lange G.-M., Wodon Q., Carey K., eds. 2018. The Changing Wealth of Nations 2018: Building a Sustainable Future. Washington, DC: World Bank. DOI: 10.1596/978-1-4648-1046-6.